

KUDA SE KREĆE VASPITANJE I OBRAZOVANJE: VREDNOSTI KAO PUTOKAZ

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Pedagoško društvo Srbije

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz
Beograd

Zbornik radova

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Izdavači

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Čika Ljubina 18–20, Beograd

Pedagoško društvo Srbije
Terazije 26, Beograd

Za izdavača

Prof. dr Jovan Miljković
dr Maja Vračar

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Recenzenti saopštenja

Prof. dr Radovan Antonijević	Prof. dr Aleksandar Tadić
Prof. dr Jelena Vranješević	Prof. dr Zorica Šaljić
Prof. dr Živka Krnjaja	Doc. dr Saša Dubljanin
Prof. dr Kristinka Ovesni	Doc. dr Ivana Jeremić
Prof. dr Violeta Orlović Lovren	Doc. dr Maja Maksimović
Prof. dr Dragana Pavlović Breneselović	Doc. dr Vladeta Milin
Prof. dr Vera Spasenović	Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Biljana Bodroški Spariosu	Doc. dr Nataša Nikolić
Prof. dr Aleksandra Ilić Rajković	Doc. dr Tamara Nikolić
Prof. dr Lidija Miškeljin	Doc. dr Mirjana Senić Ružić
Prof. dr Lidija Radulović	Dragana Purešević
Prof. dr Milan Stančić	

Priprema za štampu i prelom

Dosije studio, Beograd

Dizajn korica

Mirjana Senić Ružić
Milan Stančić

Štampa

Pedagoško društvo Srbije, Beograd

Tiraž

100

ISBN 978-86-6427-313-8

Izdavanje zbornika radova finansirano je sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije organizovali su, u okviru Susreta pedagoga, nacionalni naučni skup sa temom „Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz“. Cilj skupa bio je da se sagleda značaj vrednosti u vaspitanju i obrazovanju, da se kritički analiziraju vrednosti na kojima se temelji vaspitanje i obrazovanje, kao i da se razmene naučna saznanja i iskustva iz prakse o tome kako se sa decom i mladima razvijaju vrednosti. Važan cilj skupa bio je i da se sagledaju uloge pedagoga u jačanju obrazovanja kao vrednosti, preispitivanju vrednosnih temelja vaspitanja i obrazovanja, kao i u pružanju podrške razvoju pozitivnih vrednosti kod dece i mladih.

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup
27. maj 2024, Beograd

Kuda se kreće
vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz

Zbornik radova

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Programski odbor skupa

dr Radovan Antonijević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Jelena Vranješević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Vujisić Živković, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Živka Krnjaja, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Kristinka Ovesni, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Violeta Orlović Lovren, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Pejatović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vera Spasenović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Emina Hebib, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Biljana Bodroški Spariosu, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Ilić Rajković, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Matović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Miškeljin, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Radulović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Milan Stančić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandar Tadić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Zorica Šaljić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Saša Dubljanin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Ivana Jeremić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vladeta Milin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nevena Mitranić Marinković, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Nikolić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Mirjana Senić Ružić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Maja Vračar, predsednica Pedagoškog društva Srbije
Nataša Stojanović, zamenica predsednice Pedagoškog društva Srbije

Predsednica organizacionog odbora

Dragana Gagić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu

Članovi organizacionog odbora:

Dragana Purešević, asistent, Filozofski fakultet u Beogradu
Luka Nikolić, asistent i istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Pantić, istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Andrea Gašić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Bojana Milosavljević, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Zorana Pešić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Kokeza, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Jovana Katić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marijana Ristić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marina Nikolić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Milica Ubović Delić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Aleksa Eremija, Pedagoško društvo Srbije
Jovana Vanić, Pedagoško društvo Srbije
Marija Milinković, Pedagoško društvo Srbije
Udruženje studenata pedagogije „Freire“, Filozofski fakultet u Beogradu

SADRŽAJ

PLENARNA IZLAGANJA

Prof. dr Živka Krnjaja <i>Zajedničke vrednosti na različitim nivoima obrazovanja</i>	9
---	---

VREDNOSNA UTEMELJENOST VASPITNOOBRAZOVNE POLITIKE I PRAKSE

Prof. dr Radovan Antonijević <i>Obrazovanje za život u multikulturnom društvu: neke od determinanti utemeljenja i realizacije programa</i>	17
Prof. dr Vera Spasenović i prof. dr Zorica Šaljić <i>Opravdanost sticanja obaveznog obrazovanja putem školovanja kod kuće</i>	21
Doc. dr Maja Maksimović, doc. dr Jelena Joksimović i prof. dr Katarina Popović <i>Put ka građanskom aktivizmu. Od obrazovanja do angažovanja</i>	27
Luka Nikolić i prof. dr Lidija Radulović <i>Kako budući nastavnici razumeju pravednost u obrazovanju</i>	31
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković <i>Čemu vredi strah? Oblikovanje vaspitno-obrazovnih vrednosti na afektivnom planu</i>	39
dr Marija Malović <i>Stereotipnost prostora za igru – od trenda na javnim prostorima ka trendu u vrtićima</i>	47
Aleksandar Milanković <i>Konflikt vrednosti u vaspitanju i obrazovanju</i>	53
Andrea Gašić <i>Koliko vredi nastavnik? Evaluacija rada nastavnika u eri globalnog neoliberalizma</i>	59
Bojana Milosavljević <i>Vrednosti kulture obrazovne ustanove</i>	65
Tijana Bogovac <i>Igra u prirodi i igra sa rizicima u vrtićima iz ugla praktičara</i>	71
Ana Gardašević i Svetlana Mijajlović <i>Uzajamno dejstvo planiranih situacija učenja i igre u realnom programu vrtića</i>	79

UČENJE VREDNOSTIMA U VASPITNOOBRAZOVNOM I ŠIREM KONTEKSTU

Doc. dr Olja Jovanović, Sanja Stojilković, prof. dr Jelena Vranješević, Jelena Vuković, Ivana Ilić, Ivana Đokić Videnović, Sofia Milenković, Jelena Vukadinović, Maja Marošan Mihajlović, Irena Milanković, Dragana Matović, Jelena Svilar Pavković, Olga Lakićević, Ana Bukvić, Milena Vasić, prof. dr Gordana Đigić, Ksenija Liščević, Nataša Stojanović, Mira Paul	
<i>Kad škola radi bim bam bam: podrška socioemocionalnom učenju učenika</i>	85
Antonija Raspopović Dragić, prof. dr Danica Vasiljević Prodanović i Jelena Vidojević	
<i>Uloga saradnje škole, porodice i učenika u promovisanju prosocijalnog ponašanja</i>	93
Doc. dr Aleksandar Bulajić, dr Nikola Koruga, doc. dr Tamara Nikolić i dr Cristoph Giehl	
<i>Bazične ljudske vrednosti, dispozicije za kritičko mišljenje i medijska pismenost kao prediktori poverenja u javne institucije u srbiji tokom pandemije covid-19 – preliminarni rezultati istraživanja</i>	99
dr Maja Vračar	
<i>Obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj u funkciji razvoja pozitivnih vrednosti kod učenika</i>	107
dr Goran Pljakić	
<i>Humanističke vrednosti učenika u kontekstu kooperativne nastave</i>	113
Dragica Mirković i Vanja Vukčević	
<i>Književni tekst kao putokaz vrednosti: hodočasnikovo putovanje</i>	119
Ivana Kokeza i Dragana Gagić	
<i>Vaspitna uloga nastave – šta kažu nastavnici?</i>	125
Zorana Pešić i Jovana Katić	
<i>Uloga roditelja u oblikovanju moralnih vrednosti dece i mladih u digitalnom dobu</i>	133
Tamara Injac	
<i>Vonka i fabrika vrednosti: pedagoška relevantnost i implikacije medija za decu</i>	139
Anja Božić	
<i>U čemu se ogleda vrednost udžbenika?</i>	143
Katarina Jorović	
<i>Ekološko vaspitanje i obrazovanje i razvoj autonomije: antikonzumerizam kao odgovor</i>	151
Biljana Drobnjak i Danijela Živanović	
<i>Mišljenje učenika, nastavnika i roditelja o sistemu vrednosti kod mladih</i>	157

IGRA U PRIRODI I IGRA SA RIZICIMA U VRTIĆIMA IZ UGLA PRAKTIČARA

Tijana Bogovac¹

Predškolska ustanova Čukarica, Beograd

Apstrakt

Cilj istraživanja je da opiše karakteristike igre u prirodi i igre sa rizicima kod nas iz perspektive praktičara u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja primenom tehnike anketiranja. Istraživanje ukazuje na potrebu za osnaživanjem praktičara, informisanjem i uključenjem roditelja, lokalne zajednice i drugih relevantnih aktera u kreiranje stimulativnog okruženja i građenje strategija za praktikovanje igre u prirodi, igre sa rizicima (na primer, otklanjanje zahtevnih procedura za boravak dece van vrtića, nabavka materijala i ko-kreiranje rekvizita, obezbeđivanje dostupnosti drugih prirodnih prostora i drugo). Aktivna ulogu praktičara u svim segmentima je neophodna, preispitivanje uverenja i građenje promena ka željenoj viziji prakse. Uloga pedagoga, kao lidera promene u vrtiću, jeste da pokrene promene i preispitivanje prakse boravka dece na otvorenom prostoru na bazi vrednosti koje su u njenoj osnovi i njihove komplementarnosti sa slikom o detetu.

Ključne reči: igra u prirodi, igra sa rizicima, perspektiva praktičara, teškoće, strategije.

Uvod

Igra u prirodi je igra u prirodnoj sredini ili sa prirodnim elementima, uz sopstveni scenario dece, dok komuniciraju i prilagođavaju se mogućnostima okruženja (Prins et al., 2022). Uobičajena definicija igre sa rizicima je da je to uzbudljiv oblik fizičke igre koji uključuje neizvesnost i rizik od fizičke povrede (Sandseter et al., 2021a). Brojna istraživanja ukazuju na značaj igre u prirodi i igre sa rizicima za holistički razvoj, dobrobit i zdravlje dece jer u njoj deca ovladavaju svojim telom, okolinom, grade rezilijentnost (Obee et al., 2020; Prins et al., 2022; Sandseter et al., 2021a; Sandseter et al., 2023). Postoji nesklad između značaja igre sa rizicima za učenje i razvoj dece i prilika da je deca praktikuju (Obee et al., 2020; Sandseter & Kennair, 2011). Predominantno sedelački način života, izloženost medijima i nerazvijena socijalna mreža su okolnosti koje okružuju detinjstvo danas. Istraživanja pokazuju da životi dece postaju sve više regulisani i kontrolisani (Sandseter et al., 2021b). Deca provode više vremena u zatvorenom prostoru i retko dobijaju priliku da sama uče i savladavaju rizik (Sandseter et al., 2021b). Prepoznate su i kulturološke razlike u percepciji dečje rizične igre, a vremenski uslovi, uz izbegavanje rizika i prezaštićujući stil roditeljstva smatraju se osnovnim razlozima za smanjenje igre na otvorenom (Sandseter et al., 2019; Yalcin & Erden, 2018). Kod nas boravak dece napolju aktualizovan je sa Osnovama programa „Godine uzleta“ (Osnove programa predškolskog

1 E-mail: tbogovac@gmail.com

vaspitanja i obrazovanja – Godine uzleta, 2018). Međutim, ističu se teškoće za boravak dece napolju iz tehničkih i bezbednosnih aspekata, kao i neophodnost njihovog prevazilaženja jer deca treba da borave na otvorenom svakodnevno, u svim vremenskim prilikama. Fokus je na kreiranju inspirativnih prostora na otvorenom koji se stalno grade i reorganizuju u skladu sa igrom i istraživanjem sa decom. Boravak dece u ovakvim prostorima višestruko doprinosi dobrobiti dece i u pogledu poboljšanja koncentracije, razvijanju mašte i kreativnosti, razvoju komunikacije, podrške razvoju imuniteta i dr. (Breneselović i sar., 2022; Ministarstvo prosvete Republike Srbije, 2023).

Metodologija istraživanja

Cilj istraživanja bio je da se sagleda igra u prirodi i igra sa rizicima iz perspektive praktičara predškolskih ustanova. Istraživanje spada u primenjena pedagoška istraživanja s težnjom da bude od neposredne pedagoške koristi (Bandur i Potkonjak, 1999). Tehnika istraživanja je anketiranje, a instrument upitnik koji je kreiran i distribuiran uz pomoć Google Forms platforme.

Upitnik je popunilo 1108 ispitanika, od toga 98,5% ženskog pola. Najveći broj ispitanika bili su vaspitači (883 ispitanika, odnosno 80%), potom 17% su medicinske sestre – vaspitači (188 ispitanika), 2,6% su stručni saradnici (29 ispitanika). Ispitanici dolaze iz različitih delova zemlje, pri čemu dominiraju ispitanici iz Vojvodine (61,2%), dok po godinama radnog staža čine raznovrsnu grupu.

Rezultati istraživanja

Iz analize podataka iz upitnika saznajemo da prema navodima praktičara deca u najvećem broju slučajeva borave napolju *svakog dana* (65,9%). Odgovor *ponekad* označilo je 15,8% praktičara, a *jednom nedeljno* je izabralo 5,1% praktičara (Grafikon 1). Ostali odgovori bili su: *kada vremenske prilike dozvole, često, više puta nedeljno, kada nije zagađen vazduh*, itd.

Grafikon 1: Koliko često deca borave napolju

Prema rečima praktičara (Grafikon 2), deca borave napolju uglavnom *prepodne* (68,3%), značajno ređe *pre i posle podne* (26,8%), a vrlo retko su birani odgovori *poslepodne* (3,1 %) i *tokom celog dana* (1,5%).

Grafikon 2: U kojim perioda dana deca borave napolju

Sa decom napolju u najvećem broju slučajeva borave *vaspitači* (99,1%) i *deca svih uzrasta* (54,8%), dok su dosta ređe prisutni i *studenti volonteri* (9,5%) ili *roditelji* (4,6%). Ostali pojedinačni odgovori su i *pripravnici, stručni saradnici, lični pratioci, tehničko osoblje, profesor fizičkog vaspitanja i posetioci iz lokalne zajednice*.

Kada su napolju, deca i praktičari u najvećem broju slučajeva borave *u dvorištu vrtića* (93,3%) ili *u obližnjem igralištu i parku* (41,9%), dok su ostali odgovori bili značajno manje zastupljeniji među ispitanicima: *u okolini (šuma, reka)* 17,9%, *sala* 5,2%, *atrijum* 2,8%. Neki od specifičnih pojedinačnih odgovora ispitanika bili su i: *šetnje u okolini vrtića/kroz mesto, školsko dvorište, sportski, fudbalski teren, poseta porodicama dece*.

Deca i praktičari borave napolju u sledećim vremenskim prilikama: *kada nema padavina* (57,5%), *kada je prijatno i sunčano vreme* (48%), *u svim prilikama* (15%). Prisutni odgovori bili su i: *kada ne duva jak vetar, kada nisu jake padavine, kada nije isuviše hladno ili isuviše toplo, u zavisnosti od zagađenja vazduha, kada je UV indeks odgovarajući*. Praktičari ističu i da boravak zavisi i od opreme dece za boravak napolju.

Što se tiče priprema za boravak sa decom napolju one podrazumevaju: *iznošenje rekvizita u skladu sa zainteresovanošću dece* (57,3%), *dogovor oko osnovnih pravila prilikom boravka napolju* (56,5%), *organizovanje igre u skladu sa zainteresovanošću dece* (53,8%), *dogovor sa decom kako će se provesti vreme napolju* (51,9%), *ritual odlaska u toalet i adekvatnog oblačenja za vremenske uslove* (49,4%), *dogovor gde će boraviti* (34,5%), *vaspitači planirano, npr. kao provokaciju nose sa sobom pripremljeno* (29,2%), *dogovor sa roditeljima o boravku dece napolju (oblačenje, pravila, rekviziti...)* (14,7%). Odgovor „*Nemamo posebne pripreme*“ dalo je svega 7% ispitanika.

Praktičari ističu da im je u pripremi za boravak sa decom napolju posebno značajno: *bezbedna sredina* (79,9%), *boravak na svežem vazduhu i veći prostor za igru i istraživanje* (71,9%), *zajednički dogovor i organizacija* (54,3%), *da deci ponude sadržaj koji će ih podstaći na istraživanje dvorišta i podsticanje razvoja motorike* (penjanje, skakanje, trčanje) 49,9%, *postavljanje pravila u dogovoru sa decom o kretanju i boravku napolju* (33%), *staranje o higijenskim potrebama i adekvatnoj odeći i obući* (18,1%), *podrška roditelja* (16,6%), *tema koja je aktuelna u grupi. npr. odlazak u šumu – potraga za sovom* (11,5%). Takođe istaknuto je da od uzrasta do uzrasta varira pristup izlasku napolje (14,3%).

Kao odgovor na pitanje kojom vrstom igre sa rizicima² (Sandseter, 2007) se deca najčešće angažuju rezultati pokazuju da su dominantno prisutne *igre brzinom* (80,4%) i potom *igre visinom* (67,9%). Malo zastupljene su *gruba igra* (11,6%), *igre izvan vidokruga* (9,3%) i *igre opasnim predmetima* (6,8%), dok je najmanje zastupljena *igra pored opasnih elemenata* (svega 2,6%).

Dok praktičari ocenjuju igru u prirodi i igru sa rizicima kao izuzetno značajnu (najveći broj odgovora praktičara je smešten u rasponu između 8 i 10, videti Grafikon 3), razvijenost prakse procenjuju nižim vrednostima, sa najvećim brojem odgovora smeštenim u rasponu između 5 i 8 (Grafikon 4).

17. Оцените у ком степену су, према вашем мишљењу, значајне игре у природи и игре са ризицима за децу предшколског узраста на скал... 1 најмање значајно а 10 највише значајно?

1,103 responses

Grafikon 3: Procena značaja igre u prirodi i igre sa rizicima za decu predškolskog uzrasta

2 Vrste igre sa rizicima: igre u kojima dete isprobava da se penje – 1. igre visinom, preskače, da se utrkuje – 2. igre brzinom, igre pored vode, vatrom i drugim prirodnim elementima – 3. igre pored opasnih elemenata, to su takođe igre alatima, ekserima, čekićima i druge 4. igre opasnim predmetima, igre u kojima se isprobava snaga tzv. 5. gruba igra, igre u kojima se uživa u posmatranju veštine obično starije dece – 6. igre van vidokruga u kojoj se deca osamljuju i odlaze van vidokruga odraslih (Sandseter, 2007).

18. Oцените у ком степену је према вашем мишљењу развијена пракса игара у природи и игара са ризицима у вашем вртићу на скали од ...1 најмање развијена а 10 највише развијена?

1,103 responses

Grafikon 4: Procena stepena razvijenosti prakse igara u prirodi i igara sa rizicima u vrtiću

Praktičari ističu da je kao podrška za igre u prirodi i igre sa rizicima pri boravku dece napolju potrebno: *podsticajnije dvorište, više rekvizita i sredstava u dvorištu* (64,3%), *bezbedan prostor* (59,7%), *edukacija za roditelje o značaju igre u prirodi i igre sa rizicima* (49,8%), *saradnja sa roditeljima* (36,3%), *dodatna edukacija za vaspitače* (17,2%), *podrška stručnog tima i drugih zaposlenih* (17,1%), *načini za prevladavanje i nošenje sa strahom* (16,5%).

Teškoće koji praktičari ističu za praktikovanje igre u prirodi i igre sa rizicima su: *pitanje odgovornosti kada dete padne i povredi se* (60,2%), *roditelji ne dele viziju boravka dece napolju (brinu se da će se deca prljati, povrediti se)* (36,3%), *izazovi u prirodi* (komarci, krpelji, psi lualice) (28,6%), *neadekvatna odeća i obuća* (26,5%), *nerazumevanje značaja ovih igara* (15,9%), *nedostatak prirodnog konteksta* (nema dvorišta, parka obližnjeg) (10,8%). Finalno tu su i *sanitarni zahtevi i zahtevi drugih službi* (10,7%).

Praktičari prepoznaju značaj igre u prirodi i igre sa rizicima za holistički razvoj dece posebno u savremeno doba uz užurbani stil života ali i identifikuju teškoće koje uključuju pitanje odgovornosti kada dete padne i povredi se, prezaštićujući stav roditelja, zahtev za bezbednošću. Praktičari ističu i broj dece, kao i njihov uzrast kao moguće otežavajuće okolnosti za praktikovanje igre u prirodi, igara sa rizicima.

Rezultati pokazuju da je važno da se igra dece u prirodi i igra sa rizicima, osim u dvorištu vrtića, odvija učestalije i u drugom prirodnom okruženju uz prisustvo svih aktera života vrtića. Posebno bi bilo značajno istražiti prakse i razviti strategije koje podržavaju boravak dece u različitim vremenskim prilikama tokom godine. Rezultati ukazuju na to da praktikovanje igre u prirodi i igre sa rizicima može u značajnijoj meri biti podržano kreiranjem bezbednog a stimulativnog okruženja kao i iznalaženje strategija da se igra odvija tokom godine (npr. dostupnost adekvatne odeće i obuće,

nabavka i kreiranje rekvizita). Iako postoje rutine prilikom boravka dece napolju, praćeni pravilima i dogovorom sa decom, postoji prostor za dalje povezivanje boravka dece napolju sa aktuelnim istraživanjima (teme/projekti). Edukacija je prepoznata kao dodatni oslonac za podršku igri u prirodi i igri sa rizicima, za roditelje o značaju ovih igara, a za praktičare o načinima za prevladavanje i nošenje sa strahom.

Zaključna razmatranja

Pored brojnih teškoća, podrška igri u prirodi i igri sa rizicima ide u pravcu proširenja vremena, prostora i uslova da se igra odvija kao i uključivanje većeg broja aktera. Potreba za edukacijom ali i osmišljavanje strategija i procedura koje će unaprediti praksu je evidentna, posebno kako bi se obuhvatio ceo opseg igara sa rizicima, dok kod nas dominiraju igre na visini i igre brzinom. Kao praktičari pozvani smo da kreiramo uslove da zaštitimo dečju igru i stvorimo inspirativne prostore, u zajedništvu sa drugima, da se deca spontanije i kompetentnije kreću, istražuju, upoznaju sa prirodom, sobom, drugima, svojim snagama i aktuelnim kapacitetima kroz igru u prirodi, igru sa rizicima. Ovo možemo samo uključivanjem i drugih relevantnih pojedinaca i grupa, građenjem na osnovu jasne, deljene vizije, zajedno sa decom, porodicom i lokalnom zajednicom, ali i sa samom prirodom (Breneselović i sar., 2022, Krnjaja i sar., 2023). Najzad potrebno je razvijanje strategija kako bi se uravnotežio rizik i bezbednost, te da ograničenja ponašanja dece u igri usled zabrinutosti za bezbednost budu u ravnoteži sa radošću i značajem koje ove igre imaju za decu i njihovu budućnost (Sandseter et al., 2023). Uloga pedagoga je da podrži proces preispitivanja uverenja praktičara i drugih odraslih u odnosu na boravak dece na otvorenom i pitanje bezbednosti, kao i preispitivanje komplementarne slike o detetu i pokretanje akcija u pravcu željene promene u kojoj se kreira i transformiše inspirativan prostor za decu na otvorenom, zajedno sa decom.

Literatura

- Bandur, V. i Potkonjak, N. (1999). *Metodologija pedagogije*. Beograd: Savez pedagoških društava Jugoslavije.
- Breneselović, D., Krnjaja, Ž. i Backović, S. (2022). *Vodič za uređenje prostora u dečjem vrtiću: prostor u skladu sa Osnovama programa PVO "Godine uzleta"*. Beograd: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
- Krnjaja, Ž., Pavlović Breneselović, D. i Mitranić, N. (2023). Podrška stručnim saradnicima u promeni pristupa obrazovanju. U: Z. Šaljić, S. Dubljanin i A. Pejatović (ur.), *U potrazi za kvalitetnim obrazovanjem i vaspitanjem: izazovi i moguća rešenja* (str. 145–150). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofsku fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju i Pedagoško društvo Srbije.
- Ministarstvo prosvete Republike Srbije (2023). *Zašto idemo napolje?*. Preuzeto sa <https://ecec.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2023/05/Zasto-idemo-napolje.pdf>
- Obee, P., Sandseter, E. B. H., & Harper, N. J. (2020). Children's use of environmental features affording risky play in early childhood education and care. *Early Child Development and Care*, 191(16), 1–19. <https://doi.org/10.1080/03004430.2020.1726904>
- Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja – Godine uzleta (2018). *Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik*, br. 16/2018.
- Prins, J., van der Wilt, F., van der Veen, C., & Hovinga, D. (2022). Nature play in early childhood education: A systematic review and meta ethnography of qualitative research. *Frontiers in psychology*, 13, 995164. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.995164>
- Sandseter, E. B. H. (2007). Categorising risky play – how can we identify risk-taking in children's play?. *European Early Childhood Education Research Journal*, 15(2), 237–252. <https://doi.org/10.1080/13502930701321733>

- Sandseter, E. B. H. (2009). Characteristics of risky play. *Journal of Adventure Education & Outdoor Learning*, 9(1), 3–21. <https://doi.org/10.1080/14729670802702762>
- Sandseter, E. B. H., & Kennair, L. E. O. (2011). Children's risky play from an evolutionary perspective: The anti-phobic effects of thrilling experiences. *Evolutionary psychology*, 9(2), 147470491100900212. <https://doi.org/10.1177/147470491100900212>
- Sandseter, E. B. H., Kleppe, R., & Ottesen Kennair, L. E. (2023). Risky play in children's emotion regulation, social functioning, and physical health: an evolutionary approach. *International journal of play*, 12(1), 127–139. <https://doi.org/10.1080/21594937.2022.2152531>
- Sandseter, E. B. H., Kleppe, R., & Sando, O. J. (2021a). The prevalence of risky play in young children's indoor and outdoor free play. *Early Childhood Education Journal*, 49(2), 303–312
- Sandseter, E. B. H., Sando, O. J., & Kleppe, R. (2021b). Associations between Children's Risky Play and ECEC Outdoor Play Spaces and Materials. *International journal of environmental research and public health*, 18(7), 3354. <https://doi.org/10.3390/ijerph18073354>
- Yalcin, F., & Erden, F. T. (2018). Risky play in early childhood education: A risk worth taking. *İlköğretim Online*, 17(4), 1847–1860. <https://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.506862>

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

37.091.3:005.962.131(082)(0.034.2)

37.014(082)(0.034.2)

37.018(082)(0.034.2)

НАЦИОНАЛНИ научни скуп Сусрети педагога (2024 ; Београд)

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz
[Elektronski izvor] : zbornik radova / Nacionalni naučni skup Susreti
pedagoga, 27. maj 2024, Beograd ; urednici Milan Stančić, Nevena Mitrančić
Marinković, Kristinka Ovesni. – Beograd : Filozofski fakultet, Institut
za pedagogiju i andragogiju : Pedagoško društvo Srbije, 2024 (Beograd :
Pedagoško društvo Srbije). – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm
Sistemska zahtevi: Nisu navedeni. – Nasl. sa naslovnog ekrana. – Tiraž 100. –
Napomene i bibliografske reference uz radove. – Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-6427-313-8 (IPA)

а) Образовање -- Управљање квалитетом -- Зборници

б) Васпитање -- Зборници

COBISS.SR-ID 145481225

**KUDA SE KREĆE
VASPITANJE I OBRAZOVANJE:
VREDNOSTI KAO PUTOKAZ**

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024